

COMUNIDADES DE ATENÇÃO NO X: grupos de interesse e suas interações com pesquisas sobre o tratamento precoce da COVID-19

Communities of attention on X: interest groups and their interactions with research on early treatment for COVID-19

1 INTRODUÇÃO

A comunicação científica trouxe diferentes pautas a serem pensadas, como o comportamento informacional social, os canais e fontes de comunicação e as métricas de análises de produção científica, como a altmetria, importantes para a compreensão das áreas do conhecimento e do impacto social da ciência.

A altmetria, além de ser um “[...] campo que analisa o quanto um artigo é compartilhado, debatido ou avaliado e por quem ele recebe tais interações na Web Social, oferece condições ideais para a compreensão dos grupos sociais que sustentam suas métricas” (Araújo; Furnival, 2016, p. 73). Tais grupos formam redes de comunidades de atenção ao interagirem com produções científicas em mídias sociais, como na rede social X (antigo *Twitter*).

Como exemplo, informações de grande relevância, especialmente de saúde, quando disseminadas nas mídias sociais, têm maiores chances de despertar interesse social, sendo comum que indivíduos pesquisem na *internet* a fim de suprirem suas necessidades informacionais (Silva; Gouveia, 2019). Durante a pandemia de COVID-19, houve grande busca por informações relacionadas ao chamado “tratamento precoce”. Este trabalho analisa as redes de comunidades de atenção online dos artigos científicos sobre os fármacos desse tratamento, disseminados no X no Brasil.

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
RESUMO EXPANDIDO

Marília Catarina Andrade Gontijo

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-9181-0302>

 mariliacgontijo@gmail.com

Ronaldo Ferreira de Araújo

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-0778-9561>

 ronaldafa@gmail.com

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A comunicação científica no contexto da Ciência da Informação tem seu objeto de estudo considerado sistemático, muito devido ao aumento progressivo da literatura produzida, comunicada e publicada (Príncipe, 2013). O uso das mídias sociais, como o *site* de rede social X, possibilita uma interação “[...] de maneira rápida, imediata e interativa, apontando para novas práticas de comunicação e informação, ampliando a visibilidade e alcance das pesquisas realizadas e sua disseminação para a comunidade específica e sociedade em geral” (Príncipe, 2013, p. 197-198).

Nesse contexto, tem-se o estudo métrico altmetria como uma alternativa para análises, lidando com indicadores do “[...] tipo de atenção e envolvimento que os artigos podem estar recebendo em outras áreas, setores, referências de políticas, comentários de pares pós-publicação, cidadãos, grupos sociais, organizações civis e outros” (Araújo, 2018, p. 4253).

As interações das redes de comunidades de atenção (público interessado) com os resultados científicos também podem ser levantadas e analisadas pela altmetria, em que “estudos recentes exploram a análise de sentimentos em contextos altmétricos, investigando correlações entre sentimentos expressos, plataformas de mídia social e impacto acadêmico” (Pontes; Maricato, 2024, p. 2).

Nessa mesma perspectiva de análise das comunidades de atenção, o uso das mídias sociais para a divulgação de informações também trouxeram alguns pontos a serem discutidos, como o crescente compartilhamento de desinformação científica, que permite influenciar o debate público sobre temas científicos diante do público em geral, principalmente em momentos de grande repercussão como a pandemia de COVID-19, em que “[...] passamos a nos preocupar tão fortemente com o fenômeno da disseminação de conteúdo enganoso e mal intencionado quanto com a propagação do novo coronavírus” (Giordani *et al.*, 2021, p. 2865).

3 METODOLOGIA

Caracteriza-se como pesquisa descritiva, exploratória, bibliográfica e de método quali-quantitativo. Seu universo compreende as redes de comunidades de atenção *online* no X que interagiram com os artigos científicos sobre os fármacos

que faziam parte do “tratamento precoce”. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a base de dados Dimensions para o levantamento dos artigos científicos e o sistema *Altmetric.com* para o rastreo dos dados alométricos e das características das redes de comunidades de atenção.

Quadro 1: Etapas da pesquisa

Etapas	Descrição
1ª etapa	Coleta dos artigos científicos na base de dados Dimensions, usando a opção de busca em texto completo e as expressões: "2019-nCoV" OR "COVID-19" OR "SARS-CoV-2" OR ("coronavirus" OR "corona virus"), sem delimitação de data de publicação.
2ª etapa	Seleção dos artigos científicos que contêm algum dos medicamentos (cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e remdesivir) no título e levantamento dos <i>Digital Object Identifier</i> (DOI).
3ª etapa	Rastreo dos dados alométricos pelo Altmetric.com (Altmetric Explorer) por meio da opção “Add Scholarly identifiers” da busca avançada. Aplicando o filtro para “mentions from Brazil” e considerando menções realizadas entre 2020 e 2022.
4ª etapa	Análises das redes de comunidades de atenção <i>online</i> pelas visualizações do Power BI e do VOSviewer de acordo com categorias preestabelecidas.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Como critério de escolha dos artigos científicos sobre COVID-19, optou-se pelos que continham em seu título um ou mais dos fármacos em análise, sendo excluídas as duplicatas quando apresentavam mais de um medicamento em conjunto; enquanto para os usuários do X que fazem parte das redes de comunidades de atenção *online*, foram selecionados para análise todos os perfis que apresentaram engajamento com essa produção científica, isto é, que compartilharam esses artigos científicos na forma de *tweets* e *retweets* no Brasil.

Como categorias qualitativas, serão analisados os conteúdos dos *tweets*, como: data, texto, *hashtags*, menção, *emojis* e tipo de postagem, e para as redes de comunidades de atenção: nome, *bio*, *emojis*, quantidades de seguidores, local e tipo de conta.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES

Como resultados preliminares, foram levantados 631 artigos científicos. Os dados quantitativos da pesquisa estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados quantitativos da pesquisa

	Quantidade de artigos	Quantidade de menções	Quantidade de tweets originais	Quantidade de retweets	Quantidade de usuários
2016	1	-	-	-	-
2018	1	-	-	-	-
2020	388	34.428	9.646	24.782	13.766
2021	172	21.422	6.204	15.218	10.415
2022	53	6.178	1.382	4.796	3.764
Total	631	62.028	17.232	44.796	27.945

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

É importante destacar que os artigos publicados em 2016 e 2018 são referentes aos medicamentos utilizados para tratamento do vírus SARS-CoV, da família coronavírus, que surgiram antes da COVID-19.

Para os dados altmétricos, dos 631 artigos, 629 (91,69%) obtiveram pelo menos uma menção no X no Brasil, totalizando 62.028 menções. As menções foram divididas em *tweets* originais (27,78%) e *retweets* (72,21%), o que se alinha ao entendimento de Haustein (2018) de que ocorre maior compartilhamento de pesquisas científicas pelas redes por meio dos *retweets*.

Para as redes de comunidade, foram encontrados 27.945 perfis no X que interagiram com as produções científicas nos três anos, podendo ser usuários repetidos, com destaque aos perfis individuais. Esses resultados são similares aos de Maricato e Manso (2022), que também notaram a preferência de usuário individual no compartilhamento de produções científicas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises altmétricas são de grande relevância para a Ciência da Informação por permitirem conhecer as redes de comunidades de atenção *online* que interagem com trabalhos científicos divulgados em fontes da Web Social, entre elas o X, compreendendo o impacto da ciência perante a sociedade em geral.

Como resultados preliminares, dos 631 artigos científicos, 629 receberam ao menos uma menção no X, conforme rastreamento do *Altmetric.com*. Encontraram-se 62.028 menções nos três anos coletados (2020/2021/2022) por 27.945 perfis no X.

Como trabalhos futuros, sugerem-se análises altmétricas de redes de comunidades de atenção de produções científicas sobre COVID-19 em outras fontes

da Web Social, levando em consideração a motivação dos usuários em compartilhar a produção científica sobre essa temática.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, R. F. de. Almetria e rede de comunidades de atenção no Twitter: primeiros passos de uma proposta teórico-metodológica. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO*, 19., 2018, Londrina. **Anais [...]**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2018. p. 4251-4269. Disponível em: <https://brapci.inf.br/v/103543>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- ARAÚJO, R. F. de; FURNIVAL, A. C. M. Comunicação científica e atenção online: em busca de colégios virtuais que sustentam métricas alternativas. **Informação & Informação**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 68-89, dez. 2016. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/ucl/index.php/informacao/article/view/27297>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- GIORDANI, R. C. F.; DONASOLO, J. P. G.; AMES, V. D. B.; GIORDANI, R. L. A ciência entre a infodemia e outras narrativas da pós-verdade: desafios em tempos de pandemia. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2863-2872, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/MWfcvZ797BYyNSJBQTpNP8K/>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- HAUSTEIN, S. Scholarly Twitter metrics: How, when and what does the Twittersphere tweet about science? *In: BRAZILIAN MEETING OF BIBLIOMETRICS AND SCIENTOMETRICS*, 6., 2018. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: DOI: 10.48550/arXiv.1806.02201. Acesso em: 20 mar. 2025.
- MARICATO, J. de M.; MANSO, B. L. C. Characterization of the communities of attention interacting with scientific papers on Twitter: altmetric analysis of a Brazilian University. **Scientometrics**, [s. l.], v. 127, p. 3815-3835, jun. 2022. Disponível em: <https://x.gd/bLjhu>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- PONTES, D. P. N.; MARICATO, J. de M. Padrões de comportamento das contas bots e humanas na mídia X por meio da análise de sentimentos no ChatGPT. *In: ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA*, 9., 2024, Brasília. **Anais [...]**. Brasília: Universidade de Brasília, 2024. p. 1-8. Disponível em: <https://ebbc.inf.br/ojs/index.php/ebbc/article/view/326>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- PRÍNCIPE, E. Comunicação científica e redes sociais. *In: ALBAGLI, S. (Org.). Fronteiras da ciência da informação*. Brasília, DF: IBICT, 2013. 260 p. Cap. 9, p. 196-216. Disponível em: <https://x.gd/pBChr>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- SILVA, I. C. O. da; GOUVEIA, F. C. A busca e o acesso às informações sobre saúde no contexto tecnológico. **Conhecimento em Ação**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/29085>. Acesso em: 20 mar. 2025.